

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК 614.2:616.31-082

BEKJANOVA Olga Esenovna

DSc, professor

MANNANOV Javlonbek Jamoliddinovich

Senior lecturer

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan

PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY*Corresponding author: Bekjanova E Olga, olga.bekjanova@gmail.com*

For citation: Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek. Pathogenetic role of vitamin d synthesis in the body on somatic and dental pathology. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.373-380

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896016>**ABSTRACT**

Vitamin D deficiency is usually caused by insufficient synthesis of the vitamin in the body due to insufficient sun exposure and/or a decrease in the synthetic properties of the skin with age. Persistent, severe vitamin D deficiency leads to bone demineralization with the clinical picture of rickets in children or osteomalacia in adults. In addition to the effects on bone, there is extensive experimental and epidemiological evidence that low levels of vitamin D are associated with numerous extraosseous effects. The role of vitamin D in the regulation of the expression of insulin receptors and insulin secretion has been experimentally proven, and a positive effect on the central nervous, endocrine and immune systems, as well as on cell differentiation and growth, has been established. The positive effects of vitamin D on the cardiovascular and respiratory systems remain largely controversial. A correlation between the severity of periodontitis and low levels of 25(OH)-vitamin D has been proven. This suggests a connection between low levels of vitamin D and the pathogenesis of periodontal diseases and its progression. D-hypovitaminosis can cause loss of dental implants.

Keywords: vitamin D deficiency, osseointegration, dental implants, regeneration, periodontium, caries.

БЕКЖАНОВА Ольга Есеновна

Д.м.н., профессор

МАННАНОВ Жавлонбек Жамолиддинович

Старший преподаватель

Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан

С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИНТЕЗА ВИТАМИНА D В ОРГАНИЗМЕ НА СОМАТИЧЕСКУЮ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПАТОЛОГИЮ

АННОТАЦИЯ

Дефицит витамина D, обычно, обусловлен недостаточным синтезом витамина в организме в связи с недостаточным пребыванием на солнце и/или снижением синтетических свойств кожи с возрастом. Стойкий, тяжелый дефицит витамина D приводит к деминерализации костей с клинической картиной рахита у детей или остеопороза у взрослых. Помимо воздействия на кости, имеются многочисленные экспериментальные и эпидемиологические доказательства того, что низкие уровни витамина D ассоциированы с многочисленными внекостными эффектами. Экспериментально доказана роль витамина D в регуляции экспрессии инсулиновых рецепторов и секреции инсулина, установлено положительное влияние на центральную нервную, эндокринную и иммунную системы, а также на дифференцировку и рост клеток. Положительное влияние витамина D на сердечно-сосудистую и дыхательную систему остается во многом спорным. Доказана корреляционная взаимосвязь тяжести пародонтита с низким уровнем 25(OH)-витамина D. Что позволяет предположить, связь низкого уровня витамина D в патогенез заболеваний пародонта и его прогрессирование. D-гиповитаминозом может быть причиной потери зубных имплантатов.

Ключевые слова: дефицит витамина D, остеointеграция, зубные импланты, регенерация, пародонт, кариес.

BEKJANOVA Olga Esenovna

t.f.d., professor

MANNANOV Javlonbek Jamoliddinovich

Katta o'qituvchi

Toshkent davlat stomatologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

**SOMATIK VA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR VAQTIDA ORGANIZMDA D
VITAMINI SINTEZINING PATOGENETIK ROLI****ANNOTATSIYA**

D vitamini tanqisligi, odatda, quyosh nuriga etarlicha ta'sir o'tkazmaslik va / yoki yosh bilan terining sintetik xususiyatlarining pasayishi tufayli organizmda vitaminning etarli darajada sintez qilinmasligi tufayli yuzaga keladi. Doimiy, og'ir D vitamini etishmovchiligi bolalarda raxit yoki kattalardagi osteomalaziya klinik ko'rinishi bilan suyak demineralizatsiyasiga olib keladi. Suyaklarga ta'sir qilishdan tashqari, D vitaminining past darajasi ko'plab ekstraosseous ta'sirlar bilan bog'liqligi haqida keng ko'lamli eksperimental va epidemiologik dalillar mavjud. Insulin retseptorlari va insulin sekretsiyasini tartibga solishda D vitaminining roli eksperimental ravishda isbotlangan va markaziy asab, endokrin va immun tizimlariga, shuningdek, hujayralar differentsiatsiyasi va o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. D vitaminining yurak-qon tomir va nafas olish tizimlariga ijobiy ta'siri ko'p jihatdan bahsli bo'lib qolmoqda. Periodontitning og'irligi va 25(OH) D vitaminining past darajasi o'rtasidagi bog'liqlik isbotlangan. Bu D vitaminining past darajasi va periodontal kasalliklar patogenezi va uning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikdan dalolat beradi. D-gipovitaminozi dental implantlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. D vitamini tanqisligi va kasallikning rivojlanishiga qarshi turish uchun D vitamini etishmovchiligi xavfi yuqori bo'lgan bemorlarga D vitamini holatini aniqlash va test natijalariga ko'ra, ayniqsa, quyosh nuri kam bo'lgan oylarda profilaktik D vitamini qo'shimchalarini olish tavsiya etiladi

Kalit so'zlar: D vitamini tanqisligi, osseointegratsiya, dental implantlar, regeneratsiya, periodont, karies.

Введение. У подавляющего большинства населения большая часть потребности в витамине D покрывается за счет эндогенного синтеза, а не за счет поступления с пищей [13]. Таким образом, выработка витамина D₃ зависит от достаточной солнечной инсоляции, активность которой зависит от широты и преобладающих погодных условий. Соответственно, излучение для синтеза D₃ может быть достаточным или недостаточным. Эти факторы зависят от времени года и региона проживания. Так у европейцев в солнечные летние месяцы в

сыворотке крови уровень витамина D повышен, в странах северного полушария с широтой выше 40° с.ш. (севернее Мадрида) солнечной инсоляции с октября по март недостаточно для синтеза витамина D₃. Таким образом, значительная часть населения Европы, чтобы поддерживать достаточно высокий уровень витамина D в сыворотке даже в месяцы с небольшим количеством солнечного света, необходимо поступление витамина D с пищей [21]. Другая проблема заключается в том, лишь ограниченное число пищевых продуктов обеспечивают поступление достаточного количества витамина D (жирная морская рыба, рыбий жир, яйца и съедобные грибы, молочные продукты и сыры). В принципе, поступления витамина D с пищей недостаточно для компенсации сезонного ослабления солнечного света в зимние месяцы. В среднем пребывания под прямыми солнечными лучами от 15 до 20 минут достаточно для достижения синтеза витамина D₃ в размере 10 000 международных единиц (МЕ) [31], при этом более пигментированным людям требуется меньше витамина D за то же время, чем более слабопигментированные [20].

Витамин D может синтезироваться остеокластами с образованием активного витамина D. В этом контексте можно наблюдать повышенную экспрессию NFATc1, ключевого фактора транскрипции остеокластов. Также увеличивается концентрация эфрина-b2, фактора слияния остеокластов. Однако присутствие 25-гидроксивитамина D снижает резорбцию кости остеокластами [29]. После связывания с рецептором витамина D RXR (VDR-RXR) витамин D увеличивает экспрессию эпителиальных кальциевых каналов и кальций-связывающих белков, а также кишечную абсорбцию фосфатов и кальция [23]. И наоборот, витамин D ингибирует синтез и секрецию паратгормона (ПТГ – паратиреоидного гормона, регулирующего уровень кальция в плазме крови) посредством активации VDR и фермента CYP27B1 [6,28]. Дефицит витамина D, обычно, обусловлен недостаточным синтезом витамина в организме в связи с недостаточным пребыванием на солнце и/или снижением синтетических свойств кожи с возрастом. Стойкий, тяжелый дефицит витамина D приводит к деминерализации костей с клинической картиной рахита у детей или остеопороза у взрослых [6]. При низкой концентрации витамина D снижается эффективность кишечной абсорбции кальция и фосфатов, поступающих с пищей [38], что приводит к повышению уровня циркулирующего ПТГ (паратиреоидного гормона) [12]. Помимо воздействия на кости, имеются многочисленные экспериментальные и эпидемиологические доказательства того, что низкие уровни витамина D ассоциированы с многочисленными внекостными эффектами. Экспериментально доказана роль витамина D в регуляции экспрессии инсулиновых рецепторов и секреции инсулина [25], установлено положительное влияние на центральную нервную, эндокринную и иммунную системы, а также на дифференцировку и рост клеток [34]. Положительное влияние витамина D на сердечно-сосудистую и дыхательную систему остается во многом спорным [24,40].

Витамин D важен не только для физиологии костей, но также для физиологии мышечной, соединительной и нервной тканей и иммунных клеток. Мышечная слабость, связанная с витамином D, оказывает сильное влияние на пожилых пациентов, увеличивает число падений [22], и высокому риску переломов. Кроме того, дефицит витамина D связан со многими хроническими заболеваниями, такими как аутоиммунные заболевания (рассеянный склероз, диабет 1 типа), воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона), инфекции (особенно верхних дыхательных путей), иммунодефицит, сердечно-сосудистые заболевания (высокое артериальное давление, сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть), онкологические заболевания (рак толстой кишки, рак молочной железы, неходжкинская лимфома) и нейрокогнитивные расстройства (болезнь Альцгеймера) [2,15,35], а также болезнь Паркинсона и артрит [17]. Однако интервенционные исследования пока не смогли окончательно выяснить, является ли низкий уровень витамина D в сыворотке способствующим фактором или просто симптомом этих заболеваний [32].

Доказана корреляционная взаимосвязь тяжести пародонтита с низким уровнем 25(OH)-витамина D. Что позволяет предположить, связь низкого уровня витамина D в патогенезе заболеваний пародонта [19] и его прогрессирование [33]. До настоящего времени не

установлены эффекты D-гиповитаминоза на функционирование иммунных клеток, тканей и пародонтопатогенов [3].

В экспериментальных исследованиях витамин D оказывает дозо зависимое ингибирующее или бактерицидное действие на пародонтопатогенные и кариесогенные микроорганизмы - *P. gingivalis*, *F. nucleatum*, *A. actinomycetemcomitans*, *S. moorei*, *S. mutans*. Витамин D подавляет рост *P. gingivalis* за счет значительного снижения экспрессии генов фактора вирулентности (VFG). Поражаются VFG *fimA*, *hagA*, *hagB*, *rgpA*, *rgpB* и *ikgp*, которые участвуют в бактериальной колонизации, дезактивации защитных механизмов хозяина, разрушении тканей и усвоении пищи. Кроме того, витамин D может дозозависимо ингибировать активацию NF-κB *P. gingivalis* [14]. После связывания с VDR витамин D проявляет свое действие, в том числе, в миелоидных клетках иммунной системы.

Экспериментально доказано, что применение витамина D и кальция оказывает положительный эффект на поддерживающую пародонтальную терапию (UPT) [19]. Было обнаружено, что люди с более пигментированной кожей, которые поэтому часто страдают от дефицита витамина D, также чаще имеют пародонтит [11]. Низкий уровень витамина D связан с большей вероятностью общей потери зубов [24].

Кариесзащитное действие ультрафиолета, продемонстрированное в исследованиях, может быть связано с усилением эндогенного синтеза витамина D. Современные исследования, с определением уровней 25(ОН)-витамина D в сыворотке, показали, что у детей с более высокими уровнями 25(ОН)-витамина D в сыворотке крови значительно снижается частота проведения анестезии при лечении зубов по сравнению с детьми с более низкими уровнями [26]. Значительное снижение заболеваемости кариесом обнаружено у детей с уровнем 25(ОН)-витамина D в сыворотке крови более 50 нмоль/л [24]. Carvalho Silva и др. пришли к аналогичному результату, но при значении ниже 75 нмоль/л у детей был повышен риск развития кариеса постоянного прикуса [9].

Пониженный уровень витамина D помимо младенцев, маленьких детей, подростков, беременных и кормящих женщин, молодых женщин [7] и пожилых людей (65+) [37], имеют люди, которые не получают или получают недостаточно солнечной инсоляции [33] или имеют повышенную пигментацию кожи [16]. Низкий уровень витамина D имеют веганы и вегетарианцы [21], люди с ожирением, высоким индексом массы тела (ИМТ) [27] и ограниченным или однообразным питанием. Прием витамина D может играть роль в профилактике кариеса и соматической патологии [8,36].

Особенности дентальной имплантации у пациентов D-гиповитаминозом ещё предстоит выяснить. D-гиповитаминозом может быть причиной потери зубных имплантатов T. Fretwurst и соавт. [10,18]. Назначение витамина D экспериментальным животным с D-гиповитаминозом после имплантации титановых имплантатов приводило к повышению, относительно контроля, качества костной ткани на 96% и уровня остеоинтеграции на 94% [30]. При этом нанесение на имплантат витамина D увеличивает число остеообластов в 1,5 раза [39]. Нанесение витамина D и витамина E на поверхность имплантатов стимулирует экспрессию остеокальцина и активность щелочной фосфатазы в периимплантных тканях, одновременно происходит активизация синтеза коллагена III и фибропектина и понижение уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 в фибробластах десны [1,7,27,34].

В дополнение к положительному влиянию на здоровье костей, прием витамина D связано с многочисленными внекостными положительными эффектами [4].

Положительные эффекты витамина D на течение патологии зубочелюстной системы определяются его участием в локальных и системных иммуно-метаболических процессах. Доказано участие D в поддержании фосфорно-кальциевого гомеостаза при помощи транспорта кальция в кишечнике и реабсорбции почках; участие в ремоделировании костной ткани, дифференцировке одонтобластов и повышении уровня щелочной фосфатазы [10]; участвует в иммунорегуляторных процессах, подавляя экспрессию провоспалительных маркеров [5,33]; а также нормализацию процессов ПОЛ-АОС [28].

Выводы: На основании изучения современной литературы можно сделать вывод, что уровень витамина D в сыворотке играет важную роль в стоматологической практике, и полезен при назначении терапии, определении прогноза, перспектив, успеха и оптимизации терапии.

Для противодействия дефициту витамина D и развития заболеваний, пациентам с повышенным риском дефицита витамина D рекомендуется определить статус витамина D и, в соответствии с результатами анализа, осуществлять превентивный приём витамина D, особенно в месяцы с низкой солнечной инсоляцией.

Положительное влияние на стоматологическую терапию также делает замену дефицита витамина D перспективной в стоматологической практике.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Abdelgawad L.M., Abdelaziz A.M., Sabry D., Abdelgwad M. Influence of photobiomodulation and vitamin D on osteoblastic differentiation of human periodontal ligament stem cells and bone-like tissue formation through enzymatic activity and gene expression. *Biomol. Concepts*. 2020;11:172–181. doi: 10.1515/bmc-2020-0016.
2. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and health—The missing vitamin in humans. *Pediatr. Neonatol*. 2019;60:237–244. doi: 10.1016/j.pedneo.2019.04.007.
3. Chen M., Huang L., Shen X., Li M., Luo Z., Cai K., Hu Y. Construction of multilayered molecular reservoirs on a titanium alloy implant for combinational drug delivery to promote osseointegration in osteoporotic conditions. *Acta Biomater*. 2020;105:304–318. doi: 10.1016/j.actbio.2020.01.029.
4. Cignachi N.P., Ribeiro A., Machado G.D.B., Cignachi A.P., Kist L.W., Bogo M.R., Silva R.B.M., Campos M.M. Bone regeneration in a mouse model of type 1 diabetes: Influence of sex, vitamin D3, and insulin. *Life Sci*. 2020;263:118593. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118593
5. Diachkova E., Trifonova D., Morozova E., Runova G., Ashurko I., Ibadulaeva M., Fadeev V., Tarasenko S. Vitamin D and Its Role in Oral Diseases Development. *Scoping Review. Dent. J*. 2021;9:129. doi: 10.3390/dj9110129.
6. Ducy P., Desbois C., Boyce B., Pinero G., Story B., Dunstan C., Smith E., Bonadio J., Goldstein S., Gundberg C., et al. Increased bone formation in osteocalcin-deficient mice. *Nature*. 1996;382:448–452. doi: 10.1038/382448a0.
7. Dvorak G., Fögl A., Watzek G., Tangl S., Pokorny P., Gruber R. Impact of dietary vitamin D on osseointegration in the ovariectomized rat. *Clin. Oral. Implants Res*. 2012;23:1308–1313. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02346.x.
8. Fischer V., Haffner-Luntzer M., Prystaz K., Vom Scheidt A., Busse B., Schinke T., Amling M., Ignatius A. Calcium and vitamin-D deficiency marginally impairs fracture healing but aggravates posttraumatic bone loss in osteoporotic mice. *Sci. Rep*. 2017;7:7223. doi: 10.1038/s41598-017-07511-2.
9. Fögl A., Gruber R., Agis H., Lzicar H., Keibl C., Schwarze U.Y., Dvorak G. Alveolar bone regeneration in response to local application of calcitriol in vitamin D deficient rats. *J. Clin. Periodontol*. 2015;42:96–103. doi: 10.1111/jcpe.12342.
10. Funda G., Taschieri S., Bruno G.A., Grecchi E., Paolo S., Girolamo D., Del Fabbro M. Nanotechnology Scaffolds for Alveolar Bone Regeneration. *Materials*. 2020;13:201. doi: 10.3390/ma13010201.
11. Fusaro M., Cianciolo G., Brandi M.L., Ferrari S., Nickolas T.L., Tripepi G., Plebani M., Zaninotto M., Iervasi G., La Manna G., et al. Vitamin K and Osteoporosis. *Nutrients*. 2020;12:3625. doi: 10.3390/nu12123625.
12. Fusaro M., Mereu M.C., Aghi A., Iervasi G., Gallieni M. Vitamin K and bone. *Clin. Cases Miner. Bone Metab*. 2017;14:200–206. doi: 10.11138/ccmbm/2017.14.1.200.

13. Galus K., Szymendera J., Zaleski A., Schreyer K. Effects of 1 alpha-hydroxyvitamin D3 and 24R,25-dihydroxyvitamin D3 on bone remodeling. *Calcif. Tissue Int.* 1980;31:209–213. doi: 10.1007/BF02407183.
14. Grønberg I.M., Tetens I., Andersen E.W., Kristensen M., Larsen R.E.K., Tran T.L.L., Andersen R. Effect of vitamin D fortified foods on bone markers and muscle strength in women of Pakistani and Danish origin living in Denmark: A randomised controlled trial. *Nutr. J.* 2019;18:82. doi: 10.1186/s12937-019-0504-9.
15. Han X., Du J., Liu D., Liu H., Amizuka N., Li M. Histochemical examination of systemic administration of eldecalcitol combined with guided bone regeneration for bone defect restoration in rats. *J. Mol. Histol.* 2017;48:41–51. doi: 10.1007/s10735-016-9705-0.
16. Hauschka P.V., Reid M.L. Timed appearance of a calcium-binding protein containing gamma-carboxyglutamic acid in developing chick bone. *Dev. Biol.* 1978;65:426–434. doi: 10.1016/0012-1606(78)90038-6.
17. Hong H.H., Chou T.A., Yang J.C., Chang C.J. The potential effects of cholecalciferol on bone regeneration in dogs. *Clin. Oral. Implants Res.* 2012;23:1187–1192. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02284.x.
18. Hong H.H., Yen T.H., Hong A., Chou T.A. Association of vitamin D3 with alveolar bone regeneration in dogs. *J. Cell. Mol. Med.* 2015;19:1208–1217. doi: 10.1111/jcmm.12460.
19. Kahwati LC, LeBlanc E, Weber RP, Giger K, Clark R, Suvada K, et al. Screening for Vitamin D Deficiency in Adults: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA.* 13. April 2021;325(14):1443–63.
20. Kelly J., Lin A., Wang C.J., Park S., Nishimura I. Vitamin D and bone physiology: Demonstration of vitamin D deficiency in an implant osseointegration rat model. *J. Prosthodont.* 2009;18:473–478. doi: 10.1111/j.1532-849X.2009.00446.x.
21. Kim H.S., Zheng M., Kim D.K., Lee W.P., Yu S.J., Kim B.O. Effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on the differentiation of MC3T3-E1 osteoblast-like cells. *J. Periodontal. Implant. Sci.* 2018;48:34–46. doi: 10.5051/jpis.2018.48.1.34.
22. Kwiatek J., Jaroń A., Trybek G. Impact of the 25-Hydroxycholecalciferol Concentration and Vitamin D Deficiency Treatment on Changes in the Bone Level at the Implant Site during the Process of Osseointegration: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial. *J. Clin. Med.* 2021;10:526. doi: 10.3390/jcm10030526
23. Liu H., Cui J., Feng W., Lv S., Du J., Sun J., Han X., Wang Z., Lu X., Yimin Oda K., et al. Local administration of calcitriol positively influences bone remodeling and maturation during restoration of mandibular bone defects in rats. *Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl.* 2015;49:14–24. doi: 10.1016/j.msec.2014.12.064.
24. Liu W., Zhang S., Zhao D., Zou H., Sun N., Liang X., Dard M., Lanske B., Yuan Q. Vitamin D supplementation enhances the fixation of titanium implants in chronic kidney disease mice. *PLoS ONE.* 2014;9:95689. doi: 10.1371/journal.pone.0095689.
25. Mahdavi R., Belgheisi G., Haghbin-Nazarpak M., Omid M., Khojasteh A., Solati-Hashjin M. Bone tissue engineering gelatin-hydroxyapatite/graphene oxide scaffolds with the ability to release vitamin D: Fabrication, characterization, and in vitro study. *J. Mater. Sci. Mater. Med.* 2020;31:97. doi: 10.1007/s10856-020-06430-5.
26. Martelli M, Salvio G, Santarelli L, Bracci M. Shift Work and Serum Vitamin D Levels: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Jul 22;19(15):8919. doi: 10.3390/ijerph19158919. PMID: 35897284; PMCID: PMC9332580.
27. Muresan GC, Hedesiu M, Lucaciu O, Boca S, Petrescu N. Effect of Vitamin D on Bone Regeneration: A Review. *Medicina (Kaunas).* 2022 Sep 23;58(10):1337. doi: 10.3390/medicina58101337. PMID: 36295498; PMCID: PMC9610653.
28. Nah H., Lee D., Heo M., Lee J.S., Lee S.J., Heo D.N., Seong J., Lim H.N., Lee Y.H., Moon H.J., et al. Vitamin D-conjugated gold nanoparticles as functional carriers to enhancing osteogenic differentiation. *Sci. Technol. Adv. Mater.* 2019;20:826–836. doi: 10.1080/14686996.2019.1644193.

29. Palacios C. The role of nutrients in bone health, from A to Z. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2006;46:621–628. doi: 10.1080/10408390500466174.
30. Petrescu N.B., Jurj A., Sorișău O., Lucaciu O.P., Dirzu N., Raduly L., Berindan-Neagoe I., Cenariu M., Boșca B.A., Campian R.S., et al. Cannabidiol and Vitamin D3 Impact on Osteogenic Differentiation of Human Dental Mesenchymal Stem Cells. *Medicina.* 2020;56:607. doi: 10.3390/medicina56110607.
31. Rekha P., Amarpal, Tamilmahan P., Kuldeep D., Netrapal S. Evaluation of *in vitro* Efficacy of Vitamin D3 on the Osteogenic Differentiation and Mineralization Capabilities of Fetal and Adult Osteoblasts of Rabbit Reflects Therapeutic Potential. *Int. J. Pharmacol.* 2014;10:440–450. doi: 10.3923/ijp.2014.440.450.
32. Salomó-Coll O., Maté-Sánchez de Val J.E., Ramírez-Fernandez M.P., Hernández-Alfaro F., Gargallo-Albiol J., Calvo-Guirado J.L. Topical applications of vitamin D on implant surface for bone-to-implant contact enhance: A pilot study in dogs part II. *Clin. Oral. Implants Res.* 2016;27:896–903. doi: 10.1111/clr.12707.
33. Salomó-Coll O., Maté-Sánchez de Val J.E., Ramírez-Fernandez M.P., Hernández-Alfaro F., Gargallo-Albiol J., Calvo-Guirado J.L. Osseointegrative elements around immediate implants for better osteointegration: A pilot study in foxhound dogs. *Clin. Oral. Implants Res.* 2018;29:1061–1069. doi: 10.1111/clr.12809.
34. Satué M, Monjo M, Ronold HJ, Lyngstadaas SP, Ramis JM. Titanium implants coated with UV-irradiated vitamin D precursor and vitamin E: in vivo performance and coating stability. *Clinical Oral Implants Research.* 2017;28(4):424–31
35. Tripkovic L., Lambert H., Hart K., Smith C.P., Bucca G., Penson S., Chope G., Hyppönen E., Berry J., Vieth R., et al. Comparison of vitamin D2 and vitamin D3 supplementation in raising serum 25-hydroxyvitamin D status: A systematic review and meta-analysis. *Am. J. Clin. Nutr.* 2012;95:1357–1364. doi: 10.3945/ajcn.111.031070.
36. Uysal T., Amasyali M., Enhos S., Sonmez M.F., Sagdic D. Effect of ED-71, a New Active Vitamin D Analog, on Bone Formation in an Orthopedically Expanded Suture in Rats. A Histomorphometric Study. *Eur. J. Dent.* 2009;3:165–172. doi: 10.1055/s-0039-1697427.
37. Wang W., Zhao G.D., Cui Y.J., Li M.Q., Liu Z.P. Synthesis of 1 α ,25-dihydroxyvitamin D3 analogues with α,α -difluorocycloketone at the CD-ring side chains and their biological properties in ovariectomized rats. *J. Steroid. Biochem. Mol. Biol.* 2019;186:66–73. doi: 10.1016/j.jsbmb.2018.09.016.
38. Won D.J., Seong K.S., Jang C.H., Lee J.S., Ko J.A., Bae H., Park H.J. Effects of vitamin D2-fortified shiitake mushroom on bioavailability and bone structure. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* 2019;83:942–951. doi: 10.1080/09168451.2019.1576497.
39. Zarubina N.A., Rozhinskaia L.I., Bukhman A.I., Dorokhova I.I., Konnova E.V. Sravnitel'naia otsenka éffektivnosti preparatov vitamina D3 (1-alpha- i 1-alpha,25-dihydroxycholecalciferol) pri razlichnykh vidakh osteoporoza i osteomaliatsii [Comparative evaluation of the effectiveness of vitamin D3 preparations (1-alpha-hydroxy- and 1-alpha,25-dihydroxycholecalciferol in various forms of osteoporosis and osteomalacia] *Probl. Endokrinol.* 1989;35:15–19.
40. Zhou C., Li Y., Wang X., Shui X., Hu J. 1,25Dihydroxy vitamin D(3) improves titanium implant osseointegration in osteoporotic rats. *Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol.* 2012;114:174–178. doi: 10.1016/j.oooo.2011.09.030.

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Бекжанова Ольга Есеновна- д.м.н., профессор, Заведующая кафедрой факультетской терапевтической стоматологии, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: olga.bekjanova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1686-1820>

Маннанов Жавлонбек Жамолитдинович- Старший преподаватель кафедры ирургической стоматологии и дентальной имплантологии, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: dr.javlonbek77@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-7395-8734>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бекжанова О.Е. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Мананов Ж.Ж. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Bekjhanova Olga Esenovna - DSc, Professor, Head of the Department of Faculty Therapeutic Dentistry, Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: olga.bekjanova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1686-1820>

Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich Senior lecturer at the Department of Surgical Dentistry and Dental Implantology, Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: dr.javlonbek77@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-7395-8734>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Bekjanova OE — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Mananov JJ — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000